

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Caroline Moreira Mendes

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

André Candido Porto

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Baltazar Jose da Silva Neto

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carlos Alberto Petersen de Oliveira

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carlos Renato Nolli

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carlos Renato Nolli

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Caroline Araújo Marquez Valentini

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Caroline Ozzy Soares

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fabio Clemente Gregorio

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fabio Gonçalves Marinho

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernando Max Lima

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Flavia Ferreira Diniz

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Franciel Aureliano Bezerra

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriella Lelis Silva

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Geraldo Daniel Ribeiro Nogueira

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Glaucia de Fatima Moreira Vieira e Souza

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gustavo Souza Vieira Dutra

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Homero de Castro Oliveira

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Iraides Moraes Oliveira

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Jéssica Garcia Jorge

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Jhone Roberto Guarda Santos

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kaio Saramago Mendonça

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kallyu Manuel de Souza

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kelly Christina de Faria

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kelly Cristina Alencar Nishida

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Letícia Ferreira Santos

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lígia Reis Nóbrega

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lísia Arantes Rodrigues

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena Flores Dionísio

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena Marques Vieira

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ludymila Ribeiro Borges

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luis Paulo Fagundes

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luiza Maire David Luiz

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Malu Ângelica Gontijo

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcela Vieira Caixeta Machado

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcelo Chioato

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcos José de Moraes Filho

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Maria José Ferreira Zarus

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Priscila Bernardes Silva

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rianne Brito Venancio

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ricardo Catta Preta

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Robert Prudêncio Amaral

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodolfo Dos Santos Ribeiro

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thiago Braga Rodrigues

participou do workshop "Métodos de Redação Técnica-Científica" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA